

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665770>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Usenbaeva Gozzal

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti

Boshlang‘ich ta’lim fakulteti 3v-guruh talabasi

Elektron manzil: usenbaevagozzal@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘quvchilarning nutqini rivojlantirish yo‘llari, o‘quvchilarning nutqidagi xatolar haqida aytiladi.

Kalit so‘zlar: *Boshlang‘ich sinf o‘quvchisi, o‘qituvchi, nutq, nutq turlari.*

Dastlabki maktabga kelgan bolalar nutqida xatolar bo‘lishi mumkin. Ular so‘zlarni bir-biriga bog‘lab gapira olmaydi va so‘zlarni to‘g‘ri ayta olmaydi. Ba’zi so‘zlardagi harflarni ham aytishga qiynaladigan o‘quvchilarda uchrab turadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga so‘zlarni to‘g‘ri aytishni o‘rgatishni harflardan boshlab o‘rgatish kerak. Har bir harfni o‘quvchilarga o‘tganimizda ularning to‘g‘ri aytilishini ham aytib o‘quvchilarning nutqini rivojlantirib borishimiz kerak. Nutq bu odamlarning bir-biri bilan munosabatida katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ham bolalarga maktabga kelgan kunlaridan boshlab gaplarni to‘g‘ri aytish va to‘g‘ri qo‘llay olishga katta ahamiyatga berishimiz kerak. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining orasida harflarni to‘g‘ri ayta olmaydigan o‘quvchilarda uchrab turadi. Bunday o‘quvchilar bilan sinf rahbari va logoped birga ish olib borishi kerak. O‘qituvchi o‘quvchilarning harflarni to‘g‘ri ayta olmasligiga “keyin to‘g‘ri aytishga o‘rganib ketadi” deb befarq qaramasligi kerak. Vaqt o‘tishi bilan o‘quvchilarning harflarni to‘g‘ri ayta olmasligi

katta muommaga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchilarning nutqini rivojlantirishga katta ahamiyat berishi kerak. Hozirgi kunda o'quvchilarning nutqini rivojlantirish emg katta masalalardan biri. Ko'b bolalar telefonda o'yin o'ynab, telefonga bog'lanib qolishgan va nutqi ham rivojlanmay qolgan. Bola faqatgina telefonda o'yin o'ynab atrofdagilari bilan muloqat qilmaydi va uning nutqi kech rivojlanadi. Bolaning nutqining rivojlanishida ota-ona ham katta ro'l o'ynaydi. Bolalarni tug'ulganidan boshlab telefonga bog'lab qo'ymasligi kerak. Telefonlar bolalarning nutqining rivojlanishiga yomon ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar bolalari bilan ko'b muloqatta bo'lishi kerak. Ular bilan suhbat qilib, o'qishlari qanday bo'lishganini so'rab turishi va harflarni to'g'ri aytishga o'rgatib borishi kerak.

Nutq - inson faoliyatining turli, til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) orqali fikrni ishga solish hisoblanadi. Nutq o'zaro muloqot va xabar, o'z fikrini, his-tuyg'usini ifodalash va boshqalarga ta'sir ko'rsatish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda inson faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O'quvchi uchun esa, nutq maktabda samarali ta'lim olish vositasidir.

Nutqini o'stirish nima? Agar o'quvchi va uning til orqali bajargan ishlari ko'zda tutilsa, nutqini rivojlantirish deganda tilda har tomonlama (ovozi, so'z boyligi, sintaktik qurilishi, bog'lanishli nutqi) faol amaliy o'zlashtirish tushuniladi. Agar o'qituvchi nazarda tutilgan bo'lsa, nutqini rivojlantirish deganda, o'quvchilar tilining talaffuzi, lug'at fondi, sintaktik tuzilishi va bog'liq nutqni faol egallashlariga yordam beradigan metod va usullarni qo'llash tushuniladi. Shuning uchun ham, grammatika va imlo an'anasi tovush va harflar, so'z, gap, bog'lanishli nutq kabi bo'limlarni o'z ichiga olgan. Ona tili an'anasining bo'limlari: "Yozishga o'rgatish va nutqini rivojlantirish," "O'qish va nutqini rivojlantirish," "Grammatika, orfografiya va nutqini rivojlantirish" deb ataladi.

Nutq faoliyati uchun, shuningdek, o'quvchilar nutqini rivojlantirish uchun bir necha qoidalarga rioya qilish zarur:

1. Inson nutqining yuzaga chiqishi uchun talab bo'lishi kerak. O'quvchilarning nutqini rivojlantirishning metodik talabi o'quvchi o'z fikrini, biror narsani og'zaki yoki yozma bayon qilishni xohlashi va zarurligini yuzaga chiqaradigan vaziyatni yaratish hisoblanadi.

2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali bo'lishi lozim. Bu material qanchalik to'liq, boy, qimmatli bo'lsa, uning bayoni ham shunchalik sermazmun bo'ladi. Shunday ekan, o'quvchilarning nutqini rivojlantirishning ikkinchi sharti nutqqa tegishli mashg'ulotlarning materiali haqida, bola nutqi mazmunli bo'lishi uchun g'amxo'rlik qilish hisoblanadi.

3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'z, so'z birikmalari, gap, so'zlash orqali ifodalansa gina tushunarli bo'ladi. Shuning uchun ham, nutqni samarali rivojlantirishning uchinchi sharti - nutqni til vositalari orqali qurollantirish hisoblanadi. Bolalarga til namunalarini berish, ular uchun yaxshi nutqiy sharoit yaratish zarur. Nutqni eshitish va undan o'z tajribasida foydalanish natijasida bolalarda ta'lim metodikasi asoslanadigan ongli ravishda "tilda sezish" shakllanadi. Bola tilda nutqiy faoliyat jarayonida o'zlashtiradi. Ammo buning o'zi yetarli emas, chunki u nutqni yuzaki o'zlashtiradi. Nutqni o'rganishning bir qator jihatlari mavjud bo'lib, ular:

1. Adabiy til me'yorlarini o'zlashtirish. Maktab bolalarini adabiy tilni sodda so'zlash tilidan, dialekt va jargonlardan ajrata olishga o'rgatadi, adabiy tilning ko'rkam, ilmiy, so'zlash variantlari bilan tanishtiradi.

2. Jamiyatimizning har bir a'zosi uchun zarur bo'lgan muhim nutq ko'nikmalarini, ya'ni o'qish va yozish malakasini o'zlashtirish. Bu bilan bola yozma nutqning xususiyatlarini, uning og'zaki nutq farqini bilib oladi.

3. O'quvchilarning nutq madaniyatini takomillashtirish. Til odamlar o'rtasida eng zarur muloqot vositasi hisoblanadi. Tilning ana shu ijtimoiy ahamiyatidan kelib chiqib, maktabda o'quvchilarning nutq madaniyatiga alohida e'tibor beriladi.

Bu vazifalarni bajarish uchun o'qituvchi o'quvchilar bilan reja asosida ish olib borishi zarur. Buning uchun esa o'quvchilarning nutqini rivojlantirish bo'yicha

ishlaganda nimalar tushunilishini bilib olish zarur. Nutqini rivojlantirishda 3 ta yoʻnalish aniq ajratiladi:

- 1) soʻz ustida ishlash;
- 2) soʻz birikmasi va gap ustida ishlash;
- 3) bogʻlanishli nutq ustida ishlash.

Soʻz, soʻz birikmasi va gap ustida ishlash uchun lingvistik baza boʻlib leksikologiya (frazologiya va stilistika bilan birga), morfologiya, sintaksis xizmat qiladi; bogʻlanishli nutq esa mantiqqa, adabiyotshunoslikka va murakkab sintaktik butunlik lingvistikasiga asoslanadi. Keltirilgan uch yoʻnalish parallel olib boriladi: soʻzlik ishi gap uchun material beradi; soʻz, soʻz zanjiri va gap ustida ishlash bilan bogʻliq nutqqa tayyorlaydi. Oʻz navbatida, bogʻlanishli hikoya va bayon ishi lugʻat boyligini boyitish vositasi boʻlib xizmat qiladi.

Odamlar tildan oʻz fikrini ifodalash vositasi sifatida foydalanadi. Ular oʻz fikrlarini ovoz bilan - eshittirib bayon qilishdan oldin u haqida oʻylab oladilar. Bu ichki nutq hisoblanadi. Ichki nutq eshittirilmagan va yozilmagan, "oʻylangan" (fikrlangan) nutq hisoblanadi, bu nutq fikrlovchining oʻziga qaratiladi. Tashqi nutq tovushlar orqali eshittirilib yoki grafik belgilar bilan yozilib, boshqalarga qaratilgan nutq hisoblanadi. Ichki va tashqi nutqning fiziologik tabiati bir xil; farqi - tashqi nutqda nutq aʼzolarining harakati natijasida ovoz chiqariladi yoki yozib bayon etiladi; ichki nutq nutq aʼzolarining harakati tovushsiz yuzaga keladi.

Ichki boʻyoq materialni tushunish va esda saqlashga yordam beradi, tashqi nutqni rivojlantirishda yagona zarur vosita boʻlib hisoblanadi. Oʻylash, fikrlash ichki nutq asosida boʻladi. Ichki nutq oʻquvchini tashqi nutqqa, masʼuliyatni his qilib gapirishga oʻrgatadi. Ichki nutq jarayonida fikrlash oʻquvchining nutqi va tafakkurining rivojlanishida muhim vosita hisoblanadi. Maktabda oʻquvchilarning tashqi nutqiga emas, balki ichki nutqi ham rivojlantiriladi. Bolalar ichdan oʻqishga oʻrganadilar va ichki nutqda materialni oʻzlashtiradilar, turli vazifalarni oʻzlari bajaradilar, asosiysi - oʻzlarining ogʻzaki va yozma fikrlarini tayyorlab oladilar. Fikrni ifodalash usuliga koʻra soʻzlash ogʻzaki va yozma boʻladi. Ogʻzaki nutq yozma

nutqdan quyidagicha farqlanadi: ogʻzaki nutq tovushli, yozma nutq esa grafik nutq hisoblanadi. Ogʻzaki nutqda eshitish sezgisi, yozma nutqda esa koʻrish va motor-harakat (qoʻl harakati) sezgisi asosiy oʻrin egallaydi.

Ogʻzaki nutq ham, yozma nutq ham odamlarning oʻzaro aloqa vositasi sifatida xizmat qiladi, lekin ogʻzaki nutq aniq hayotiy sharoitda, bevosita muloqot jarayonida yuzaga keladi; yozma nutqdan bevosita, aniq sharoitdan ajratilgan holda ham, inson ishtirokisiz ham foydalaniladi.

Ogʻzaki nutq koʻpincha dialog koʻrinishida, yozma nutq esa monolog koʻrinishida boʻladi. Yozma nutq mantiqiy izchillikka amal qilgan holda, ayrim til shakllarini tushirib qoldirmay, ortiqcha takrorga yoʻl qoʻymay bayon qilishni talab etadi, shuning uchun ham yozma nutq murakkab va mavhum hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI (REFERENCES)

1. Qosimova K., Matjonov S., Gʻulomova X., Yoʻldosheva Sh., Sariev Sh. Ona tili oʻqitish metodikasi. –T.: Noshir, 2009. – 163 b.
2. Gʻulomova X., Yoʻldosheva Sh., Mamatova G., Boqieva H. Husnixat va uni oʻqitish metodikasi. –T.: TDPU, 2009. – 70 b.